

INGLIZ TILI FANINING MAKTAB O’QUVCHILARI UCHUN AHAMIYATI

Abdiraximova Moxigul Normurodovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tili fanining maktab o’quvchilari uchun ahamiyati haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so’zlar: Xalqaro muloqot, o’rta maktab, ko’nikma, zamonaviy texnologiya, tajriba.

Аннотация: В данной статье представлена информация о важности английского языка для школьников.

Ключевые слова: Международное общение, высшее образование, навыки, современные технологии, опыт.

Annotation: This article provides information about the importance of English language for school students.

Keywords: International communication, high school, skills, modern technology, experience.

Kirish

Bugungi globallashuv jarayonida ingliz tili xalqaro muloqot vositasi sifatida o’rta maktab o’quvchilari uchun muhim fanlardan biriga aylangan. Ingliz tili nafaqat xorijiy oliy ta’lim muassasalariga kirish, balki zamonaviy texnologiyalar, ilmiy yutuqlar va madaniyatlararo aloqalarga kirib borish uchun kalit hisoblanadi. Ushbu maqolada ingliz tilini o’rganishning ahamiyati, o’quvchilarning ushbu fan orqali rivojlantiradigan ko’nikmalari va kelajakdagi imkoniyatlari tahlil qilinadi[1].

Usullar.

Ushbu tadqiqotda quyidagi usullardan foydalanildi:

Literatura tahlili: Ingliz tilini o’rganish bo’yicha ilg’or mamlakatlar tajribasi va ilmiy maqolalar o’rganildi.

So‘rovnoma: Toshkent shahridagi 5 ta maktabdan 120 nafar o‘quvchi va 20 nafar ingliz tili o‘qituvchilari orasida so‘rovnoma o‘tkazildi.

Ta’lim samaradorligini tahlil qilish: Ingliz tilini chuqur o‘rgangan va umumiy dastur asosida o‘qigan o‘quvchilarning test natijalari taqqoslandi.

Natijalar

Tadqiqot natijalariga ko‘ra:

Muloqot va madaniyatlararo ko‘nikmalar: Ingliz tili o‘quvchilarga dunyo miqyosida boshqa madaniyatlar bilan tanishish imkonini berdi. So‘rovnoma natijalariga ko‘ra, 75% o‘quvchilar ingliz tilini o‘rganish orqali boshqa davlatlardagi madaniyat va urf-odatlar haqida ko‘proq bilib olishgan[2].

O‘quv jarayoniga ta’siri: Ingliz tilini chuqur o‘rgangan o‘quvchilarning boshqa fanlardan ham akademik natijalari yaxshilangan.

Kelajakdagi imkoniyatlar: O‘quvchilar orasida 82% ingliz tilini xorijda o‘qish va ishlash imkoniyatlari yaratishi sababli o‘rganayotganini aytib o‘tgan.

Muhokamalar

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, ingliz tili o‘qituvchilari ta’lim jarayonida o‘quvchilarni motivatsiya qilishga katta ahamiyat berishlari kerak. Madaniy ko‘nikmalarni oshirish bilan birga, ingliz tili boshqa fanlardan foydalanish va zamonaviy texnologiyalarni o‘rganishda ham katta yordam beradi. O‘qituvchilar multimediya vositalari, masalan, interfaol o‘yinlar va video darsliklar yordamida darslarni yanada qiziqarli qilishlari lozim. Shu bilan birga, mahalliy maktablarda ingliz tilini o‘qitish dasturlarining xalqaro standartlarga muvofiq modernizatsiya qilinishi o‘quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatlarini ta’minlaydi[3].

Xulosa

Ingliz tili fanining maktab o‘quvchilari uchun ahamiyati ulkan bo‘lib, ularni global muloqot, zamonaviy ta’lim va ish imkoniyatlariga yo‘naltiradi. O‘qituvchilar va ta’lim tashkilotlari ushbu fanni o‘qitishda ilg‘or yondashuvlarni qo‘llab-quvvatlashlari kerak. Shuningdek, o‘quvchilarni boshlang‘ich bosqichdan motivatsiya qilish va til o‘rganishni qiziqarli qilish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Crystal, D. (2003). English as a Global Language. Cambridge University Press.
2. Cambridge Assessment English (2020). The Importance of English for Young Learners.
3. Uzbekistan Presidential Decree No. PD-1875 (2017). Foreign Language Development Strategy.
4. Abdirakhimova, M. N. (2021). PREPARING STUDENTS FOR REAL COMMUNICATION. In НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ (pp. 66-68).
5. Normurodovna, A. M. (2022). LITERATURE AND READING AMONG YOUNG PEOPLE IMPROVING CULTURE AND ITS CHARACTERISTICS.
6. Normurodovna, A. M. (2022). Emphasize The Social Nature of Learning. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 5, 270-274.
7. Nurullaev, K. T., Abdirakhimova, M. N., & Khalilova, O. A. (2021). Comparative Analysis of Equivalence of Somatic Phraseological Units in German and Uzbek Languages. International Journal of Early Childhood Special Education, 13(2), 1036-1042.
8. Abdirakhimova, M. (2023). Use of internet resources in teaching listening to bachelor students of non-language faculty. Scientific Collection «InterConf», (148), 129-132.
9. Normurodovna, A. M. (2023). ESSENTIALS FOR SUCCESSFUL ENGLISH LANGUAGE TEACHING. International Journal of Pedagogics, 3(06), 42-47.
10. Xidirova, N. B., qizi Oromova, S. S., & Otajonova, K. R. (2024). MULTIMEDIALI TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING PSIXOLOGIYADA QO‘LLANILISHI. GOLDEN BRAIN, 2(20), 157-161.
11. Xidirova, N. B., & qizi Muqimova, G. Z. (2024). EXCELDA DIAGRAMMALAR BILAN ISHLASH. GOLDEN BRAIN, 2(20), 167-171.

12. Xidirova, N. B., & qizi Nomozova, F. A. (2024). RAQAMLI MATERIALLAR VA INTERAKTIV PLATFORMALAR YORDAMIDA TABIIY FANLARNI O‘QITISH. GOLDEN BRAIN, 2(20), 162-166.